

**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ВЕЛИЧИНЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.**

*Ташкентская ирригация и сельское хозяйство институт инженеров
механизации, национальный исследовательский университет*
док. тех. проф., И.Х. Сиддиков

*Андижанский институт машиностроения,
PhD, старший преподаватель, С.С.Аъзамов*

*Ташкентская ирригация и сельское хозяйство институт инженеров
механизации, национальный исследовательский университет*
студент магистратуры Ж.А. Қамббаров

Anitatsiya: *Jahonda ishlab chiqarish korxonalarida bir va uch fazali asinxron motorlardan keng foydalanib kelmoqda ma'lumki ushbu sanoat korxonalari va xalqa xo'jaligida keng tarqalgan asinxron motorlar bugungi kunga kelib elektr energiyaning 80% ni iste'molchisiga aylanib borgan ushbu jarayonlarda qisqa tutashtirilgan va faza rotorli asinxron motorlarning chuqur o'rganib chiqish va qurilmada kechayotgan elektr va magnit jarayonlarida elektr energiya sifat ko'rsatkichlarini baholash va quvvat isroflarini nazorat hamda boshqarish usullarini takomillashtirish orqali, elektr enegiya isroflarini kamaytirishorqali, asinxron motorning turg'un va barqaror ish rejimlari bilan ta'minlash maqsatida ixcham shaklga ega, yuqori sezgirlikka ega ishonchli, zamonaviy elektromagnit tok o'zgartkich qurilmalaridan foydalanishni talab etmoqda ushbu maqolada tadqiq etilgan asinxron motorlarda yuzaga keleyotgan ushbu muammolarga yechim topilgan.*

Kalit so'zlar: *elektromagnit tok o'zgartkich, bir fazali asinxron motor, ikkilamchi chiqish kuchlanish, magnit oqimi, qo'zg'almas stator qismi.*

Аннотация: *Однофазные и трехфазные асинхронные двигатели широко используются на промышленных предприятиях по всему миру. Известно, что асинхронные двигатели, получившие широкое распространение на промышленных предприятиях и в народном хозяйстве, стали сегодня потребителями 80% электрической энергии. В этот процесс, короткозамкнутые и фазные роторные двигатели В целях снижения потерь электроэнергии, обеспечения устойчивой и стабильной работы асинхронных двигателей путем проведения углубленных исследований асинхронных двигателей, оценки качества электрической энергии в электрических и магнитных процессах, происходящих в устройства и совершенствования методов контроля и управления потерями мощности. Для этого необходимо*

использовать компактные, высокочувствительные, надежные, современные электромагнитные преобразователи. В данной статье представлено решение этих проблем, которые возникают в асинхронных двигателях, изучаемых в данной статье.

Ключевые слова: *электромагнитный преобразователь, однофазный асинхронный двигатель, вторичное выходное напряжение, магнитный поток, неподвижная часть статора.*

Kirish: Bugungi kunda zamonaviy energetika tizimida elektr energiyasidan samarali foydalanish maqsadida muqobil yoki sanaot elektr energiyasi ishlab chiqayotgan elektr energiya manbaidan ta'minlangan asinxron motorlarda elektr energiyasining qarib 80% ni asinxron motorlar tomonidan iste'mol qilinmoqda va o'z navbatida har bir motorlarda hosil bo'layotgan ortiqcha reaktiv quvvatlar liniyalarda oqayotgan elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlariga va ushbu tarmoqdagi parallel iste'molchilarida nosimmetrik va nosinusoidal ko'rsatkichlarining belgilangan miqdordan ortishi natijasida elektr energiyasi quvvatining ortishiga bu esa asinxron motorlarda reaktiv quvvatining isrofini ortib ketishiga sabab bo'lmoqda va buni natijasida asinxron motorlarning kuyushi natijasida iqtisodiy, hamda mexanik zararlarning ortib ketishiga sabab bo'lmoqda, qolaversa qayta o'ralgan asinxron motorlarda yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklar ko'p uchraydi bunga sabab uzluksiz taminlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mamlakatimizda asinxron motorlarda reaktiv quvvatini nazorat qilish va boshqarish uchun juda ko'p ilmiy ishlar olib borilgan. Bulardan Rogowski chulg'amli tok o'zgartkich, Nol magnit oqimli tok o'zgartkich, Asinxron motor uch fazali elektromagnit tok o'zgartkichi, kuchlanish transformatori hisoblanadi. Asinxron motor reaktiv quvvatining nazorat va boshqaruvida qo'llaniluvchi elektromagnitli tok o'zgartkichlari afzaliklariga ularning yuqori sezgirlikka ega ekanligi, energiya iste'moli kamligi va geometrik o'lchami va massasi kichikligi hisoblanadi. Keng tarqalgan klassik tok transformatorlaridan olingan signalni axborot texnologiyalari uchun qo'llash juda qiyin hisoblanadi, ammo boshqa tomondan qaraganda biz tok transformatorlariorqali olingan signallardan elektr tokining 19 garmonikasigacha aniq ko'rish va tekshish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Elektr energiya iste'molchilaridan bo'lgan asinxron motorning reaktiv quvvatini nazorat va boshqarish tizimi imkoniyatlarini kengaytirish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Axborot - o'lchov o'zgartirish elementlari va qurilmalarini takomillashtirish hamda ularni tadqiqot modellari, algoritimlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bir fazali asinxron motor reaktiv quvvatini nazorat va boshqaruvi uchun birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanishga signaliga o'zgartgichlarini qo'llashni ko'rib chiqamiz.

Asinxron motorning stator qismidan olinayotgan ikkilamchi kuchlanish ko'rinishidagi signallar motor iste'mol qilayotgan elektr energiyasini signal ko'rinishida elektr qurilmaning boshqaruv qismiga ma'lumotni ta'minlashga xizmat qiladi. Ikkilamchi kuchlanish signalini olish uchun o'rnatilgan chulg'amning chiqish kuchlanishining miqdori o'lchov asboblari va mikroprotsesorli boshqaruv tizimlari uchun eng ko'pi bilan 20 V kuchlanish hosil bo'ladigan qilib tayyorlanadi.

Asinxron motor iste'mol qilayotgan reaktiv quvvat nazorat va boshqarish tizimining elementlari sifatida o'lchov chulg'amli o'zgartkichlarni qo'llash chiqishidagi tok kuchini – 25 mA va kuchlanishni me'yorlangan qiymatlarini ta'minlaydi. Shunday qilib tok o'zgartgichlarini keng miqyosda qo'llanishida toklarni o'lchash quyidagi madsadlarga xizmat qiladi: bir fazali elektr tarmog'i elektroavtomatikasi va elektr ta'minoti tizimi elektr qurilmalari ish rejimini nazorat qilish; elektr energiyasi iste'molini boshqarish va hisobga olish; elektr ta'minoti tizimi elektr qurilmalari texnik xarakteristikalarini baholash. Sanoat ishlab chiqarish korhonalarda eng ko'p tarqalgan qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron motorlar bo'lib ushbu asinxron motorlar konstruktiv va texnik jihatdan sodda qayta remont qilish va qulay hamda iqtisodiy jihatdan arzon kelnligi bilan mavjudlaridan afzal hisoblanadi, 1-rasmda ushbu asinxron motor konstruktiv korinishi va ishga tushurish paytda fazalar aro garmonika toklarining boshlanish amplitudasi tasvirlangan.

1-rasm

Uch fazali asinxron motor texnik konstruktiv ko'rinishi va stator toklarining qo'zg'alish amplitudalarining boshlang'ich ko'rinishi.

Tadqiqod jarayonida 250 W, li qisqa tutashtirilgan rotorga ega uch fazali asinxron motor sochilish magnit oqimi xosil qilgan chiqish kuchlanishini elektromagnit tok o'zgartkich orqali asinxron motorda kechayotgan reaktiv quvvat isroflarini hamda taxometr orqali asinxron motor rotor aylanish tezligi o'lchashning tajriba jarayoninig tasviri 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm tajriba jarayoni asinxron motor statoridan birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanish signalini o'lchash jarayoni .

Asinxron motor elektromagnit tok o'zgartkichi qurilmasi orqali uch fazali asinxron motor elektromagnit tok o'zgartkich qurilmasi yordamida nosimmetrik va nosinusoidal tok tashkil etuvchilarining dinamik ish rejimlarini tadqiq etish uchun ikkita kanalli Prek-Tech-1265, 30Mhz li ossilograf qurilmasida tadqiqot ishlari olib borildi 3-rasmda keltirilib o'tilgan.

3-rasm asinxron motor elektromagnit tok o'zgartkich qurilmasidan kuchlanish ko'rinishidagi signallarning dinamik tasviri

O'tkazilgan tajribadan shu ma'lum bo'ldiki asinxron motorning birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanish signaliga o'zgartirishda elektromagnit tok o'zgartkich qurilmasining sezgir elementlari yuqori sezgirlik, ishonchlik energiya iste'moli kam, geometrik o'lchami va massasi kichikligi bo'lgan elektromagnit tok o'zgartkich qurilmasi mavjud tok transformatorlaridan tezkor va energiya isrofi kam nazorat va boshqaruv qurilmalarining meyyorlangan 5 V kuchlanish miqdorini ta'minlaydi, tok qiymati 0.1 A ni tashkil etadi, va eng asosiy ko'rsatkichlaridan magnit ozagi toyiniq

qolish kabi kamchiliklari yoq va yuqori garmonika toklarini 49- garmonikagacha ifodalash imkoniga ega ekani bilan afzal hisoblanadi. Taklif etilayotgan elektromagnit tok o'zgartkich eng afzal tomonlari, iqtisodiy arzon, ixchshklga ega va olingan malumotlarni bulut texnologiyalarni qo'llash orqali masofadan nazorat va boshqaruv tiziminiga qo'llash imkoni joriy etish imkoniyati eng samarali jihatlaridan hisoblanadi.

Foydalangan ada biyotlar

1. Azamov S. et al. Analysis of electrical and mechanical condition monitoring of asynchronous motor supplied from solar panel energy source //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
2. A'zamov S. The Investigation of electromagnetic current transformer performance characteristics for measuring and controlling the reactive power dissipation of a short-circuited rotor synchronous motor: We know that we have been using asynchronous motors, which are widely used in the industry and production of the world and in our country, and despite a number of advantages of this type of motor, there are also enough disadvantages. In order to eliminate these shortcomings, the aim of the article is to reduce the ... //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2023. – T. 8. – №. 1. – C. 136-141.
3. Siddikov I., Azamov S., Berdiyev D. Reserch of reactive power consumption of single-phases asynchronous motor energy supplied by solar panels (debseuz project activity) //perspectives of higher education development. – 2024. – T. 15. – №. 1. – C. 89-95.
4. Siddikov I. et al. Analysis of power dissipation in a triangle connection of single-phase asynchronous motor supplied from solar energy source //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. A11. – C. 14-18.
5. Saidmurodovich A. S. The Prospects Of The Construction Of Hydroelectric Power Plants In Uzbekistan And The Issues Of Increasing Their Number And Widespread Use //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – T. 2. – №. 11. – C. 118-121.
6. Аъзамов С. С. Анализ управления и контроля рассеяния реактивной мощности однофазного асинхронного двигателя, вырабатываемой Солнечными панелями //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-6 (115). – С. 18-21.
7. Абдурахмонов С. У., Узаков Р., Зокирова И. З. Анализ работы установки для испытания трансформаторного масла на пробой //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 3. – С. 130-134.

8. Абдурахмонов С. У., Азизов Б. Ё. Современные научные исследования и инновации //современные научные исследования и инновации Учредители: Международный научно-инновационный центр, (10).
9. Зокирова И. З. Определения температуры вспышки трансформаторного масло в закрытом тигле //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 37-40.
10. Turatbekova A. et al. Research into biologically active plant terpenoids and the mechanisms underlying on biological activity //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 563. – С. 03076.
11. Ходжиматов М. Б. ВЫБОР Поверхности сечения сетевого проводника по допустимому рассеянию напряжения //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 35. – №. 5. – С. 52-56.
12. Yakubovich A. B. et al. Провода лэп пора менять из за низкой энергоэффективность в электрических сетях //international journal of scientific researchers (ijsr) indexing. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С.144-148